

STRATEGI KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH DALAM PENGEMBANGAN PROFESIONALISME GURU

Pebriana Priyambodo¹

Magister Manajemen Pendidikan, FKIP, Universitas Ahmad Dahlan¹

[Pebrianapriyambodo169@gmail.com¹](mailto:Pebrianapriyambodo169@gmail.com)

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi strategi kepala sekolah dalam mengembangkan profesionalisme guru, profesionalisme guru diperlukan untuk mendapatkan output yang berkualitas baik. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pendidikan dalam mendukung pembangunan masa depan bangsa serta mengembangkan potensi peserta didik dalam menghadapi persaingan global. Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif studi kasus. Sumber data diperoleh dari guru SD Negeri Kepuh dengan dilakukan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumen. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif yang mengikuti konsep Miles dan Huberman. Hasil yang diperoleh pada strategi kepemimpinan kepala sekolah dalam mengembangkan profesionalisme guru di SD Negeri Kepuh yaitu (1) menyusun perencanaan dan pengembangan sekolah dengan merumuskan visi, misi dan tujuan jangka pendek (1 tahun) dan tujuan jangka menengah (4 tahun), (2) pelaksanaan strategi sekolah dengan cara meningkatkan kedisiplinan kerja seluruh warga sekolah baik peserta didik, tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan, baik dari segi pembelajaran, administrasi maupun tindakan, dan (3) menjalin kerjasama yang baik dengan pengawas, komite, wali murid, dan lembaga-lembaga pemerintah wilayah dalam supervisi akademik serta mengevaluasi dan memberikan tindak lanjut pada program sekolah.

Kata kunci: Kepemimpinan Kepala Sekolah, Supervisi Akademik, Profesionalisme Guru

Abstract: *This study aims to determine the implementation of the principal's strategy in developing teacher professionalism, teacher professionalism is needed to obtain an excellent quality output. This research is motivated by the importance of education in supporting the nation's future development and developing students' potential in facing global competition. The type used in this study is a qualitative case study. Data sources were obtained from SD Negeri Kepuh teachers by collecting data through observation, interviews, and documents. Data analysis uses qualitative data analysis following the concept of Miles and Huberman. The results obtained on the principal's leadership strategy in developing teacher professionalism at SD Negeri Kepuh are (1) preparing school planning and development by formulating vision, mission, and short-term goals (1 year) and medium-term goals (4 years), (2) implementing the school strategy by increasing the work discipline of all school members including students, teaching staff and education staff, both in terms of learning, administration, and action, and (3) establishing good cooperation with supervisors, committees, student guardians, and other institutions regional government in academic supervision as well as evaluating and providing follow-up on school programs.*

Keywords: *Principal Leadership, Academic Supervision, Teacher Professionalism*

Pendahuluan

Kepemimpinan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok atau individu dan mengarahkannya dalam mencapai tujuan tertentu (Yuliandri & Kristiawan, 2017). Seluruh kegiatan kepemimpinan memiliki pengaruh yang sangat penting sebagai usaha mempengaruhi perasaan, pikiran dan tingkah laku orang lain ke arah pencapaian yang diinginkan (Aprilana, Kristiawan & Hafulyon, 2017). Sebagaimana dalam penelitian Anizah & Maretta (2017) tentang “kepemimpinan efektif kepala sekolah dalam mengembangkan profesionalisme guru” menegaskan bahwa untuk mengembangkan profesionalisme guru, kepala sekolah menyelenggarakan sistem penilaian portofolio dalam rangka sertifikasi guru dan persiapan untuk mendapatkan sertifikat pendidik melalui Ketekunan Profesi (PKP) yang berupa Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Hasil yang diharapkan dapat mengembangkan profesionalisme dalam mengelola proses belajar

mengajar. Kepemimpinan di dalam lembaga pendidikan berkaitan dengan bagaimana kepala sekolah mampu mendorong kinerja para guru serta menunjukkan sifat bersahabat, dekat, perhatian, serta penuh pertimbangan terhadap para guru baik secara kelompok maupun secara individual (Kristiawan, Safitri & Lestari, 2017). Untuk itu Kepala Sekolah dituntut mampu merancang langkah-langkah strategis yang akan diterapkan dalam mengelola sekolahnya (Rosyadi & Pardjono, 2015). Penyusunan langkah-langkah strategis tersebut dilakukan dengan melibatkan semua unsur yang ada, baik itu guru, peserta didik, orang tua, komite maupun masyarakat (Robinson, 2008: 432). Apabila hal tersebut sudah terlaksana dengan baik maka pengembangan mutu pendidikan akan dapat tercapai.

Namun strategi kepemimpinan kepala sekolah secara efektif dan efisien masih minim dalam implementasinya, hal ini dibuktikan dari sebuah penelitian yang dilakukan oleh Yulmawati (2016: 101) tentang “strategi kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan SD Negeri 3 Sungayang” yang menegaskan hasil temuannya bahwa (1) pentingnya perencanaan dengan menyelenggarakan program strategis sekolah dalam mewujudkan kinerja guru profesional, (2) pentingnya pelaksanaan program dengan meningkatkan disiplin sekolah, meningkatkan nilai Ujian Nasional, mengadakan ekstrakurikuler dan bekerjasama dengan masyarakat dalam membangun dan mengembangkan organisasi yang produktif. Hal ini berbeda dengan yang terjadi pada SD Negeri Kepuh yang terletak di wilayah Jetis, Kabupaten Bantul. Berdasarkan hasil observasi didapatkan temuan bahwa komponen yang paling berperan dalam mengembangkan profesionalisme guru dalam hal ini adalah kepala sekolah dan guru yang mempunyai peran strategis membentuk pengetahuan, keterampilan, maupun karakter siswa terlihat begitu efektif dan efisien dalam program sekolah, sehingga kompetensi guru yang dimiliki lebih variatif dan berinovasi dalam mengimplementasikan kiat-kiat strategi pengembangan profesionalisme guru. Hal ini ditandai dengan minat masyarakat untuk menyekolahkan anak mereka di SD tersebut sangat tinggi, sehingga SD tersebut dari segi inputnya memperoleh peserta didik terbanyak setiap tahun, selain itu dari segi proses dapat melahirkan output yang berkualitas, salah satunya ditandai dengan hasil Ujian Nasional SD Negeri Kepuh yang selalu

meningkat bahkan di 3 tahun terakhir, SD tersebut dalam nilai ujian siswa meningkat dari tahun-tahun sebelumnya dengan memperoleh rata-rata nilai B.Indonesia 86.22, Matematika 65.21 dan IPA 94.63 dari 18 SD Se-Kecamatan Jetis, Bantul. Tidak hanya itu SD tersebut juga banyak menorehkan prestasi di bidang akademik maupun non akademik baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten. Hal tersebut dibuktikan dengan dokumen arsip sekolah yang diperoleh dalam penelitian dapat dijabarkan sebagai berikut.

Tabel 1.
Hasil Ujian Nasional Siswa SD Negeri Kepuh

No.	Tahun	Mata Pelajaran		
		B.Ind	Matematika	IPA
1.	2015/2016	81.38	58.91	90.47
2.	2017/2018	86.50	65.84	92.35
3.	2019/2020	90.78	70.90	94.63
Rerata		86.22	65.21	92.48

Sumber: Dikpora Bantul

Dari data di atas, jika dianalisis secara mendalam, hal ini tentu tidak terlepas dari strategi yang dijalankan oleh Kepala Sekolah sebagai pimpinan di sekolah tersebut serta kinerja profesionalisme guru dalam membina dan mendidik peserta didik. Guru sebagai pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan serta melakukan penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat (Sagala, 2012: 281). Guru wajib mengembangkan dan memanfaatkan kemampuan profesionalnya, sehingga dapat meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsionalnya karena pendidikan masa datang menuntut keterampilan profesi pendidik yang berkualitas baik (Nurhayati, 2006: 64). Sebagaimana dalam penelitian Wahidin (2009) tentang “pentingnya supervisi pendidikan sebagai upaya

peningkatan profesionalisme guru” menegaskan bahwa profesional merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber pendapatan kehidupan yang memerlukan keahlian khusus, kemahiran atau kecakapan yang memenuhi standar mutu yang akan dicapai.

Aspek pendidikan dan pelatihan semakin penting dan mendesak dalam mengembangkan profesionalisme guru agar mempunyai kemampuan manajerial dan teknis fungsional untuk memengaruhi efektivitas pelayanan publik (Tobari, 2016: 3). Guru profesional merupakan mereka yang memiliki kemampuan profesional dengan berbagai kapasitasnya sebagai pendidik serta amat berarti bagi pembentukan sekolah unggulan (Makawimbang, 2011: 134). Sebagaimana dalam penelitian Messi, Sari Anggita dan Murniyati (2018) tentang “pelaksanaan supervisi akademik pengawas sekolah sebagai upaya peningkatan profesionalisme guru” menegaskan bahwa guru profesional sekurang-kurangnya memiliki pengalaman mengajar, kapasitas intelektual, moral, keimanan, ketakwaan, disiplin, tanggungjawab, wawasan kependidikan yang luas, kemampuan manajerial, terampil, kreatif, memiliki keterbukaan profesional dalam memahami potensi dan karakteristik. Hal ini sejalan dengan Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 (2005) bahwa kompetensi guru sebagai agen pembelajaran meliputi: 1) kompetensi pedagogik, 2) kompetensi kepribadian, 3) kompetensi profesional dan 4) kompetensi sosial. Sehingga profesionalisme guru didukung oleh kepemimpinan kepala sekolah yang efektif.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditemukan suatu studi kasus dalam mengidentifikasi perkembangan mutu pendidikan sekolah sebagai tujuan penelitian yaitu (1) bagaimana strategi kepemimpinan kepala sekolah dalam pengembangan profesionalisme guru?, (2) bagaimana implementasi pengembangan profesionalisme guru, dan (3) bagaimana evaluasi strategi kepemimpinan kepala sekolah dalam pengembangan profesionalisme guru?

Metode

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari perspektif partisipan, partisipan merupakan orang-orang yang diajak berwawancara, diobservasi, diminta memberikan data, pendapat, pemikiran dan persepsinya (Sukmadinata & Syaodih, 2011). Penelitian ini dilakukan melalui penyelidikan dan pengamatan semua objek yang diteliti dengan mengungkapkan semua fakta yang ada pada saat penelitian berlangsung.

Model penelitian yang digunakan adalah desain studi kasus dengan berupaya menelaah sebanyak mungkin data mengenai subjek yang diteliti. Penelitian studi kasus sebagaimana dalam Creswell (2007: 73) bahwa *“the investigator explore a bounded system (acase) or multiple bonuded systems (cases) over time through detailed, indepth data collection involving multiple source information”*. Selain itu Hancock & Algozzine (2006) juga menyebutkan bahwa studi kasus merupakan penelitian yang dilakukan menurut obyek yang disebut sebagai kasus yang dilakukan secara mendalam dan menyeluruh dalam mengumpulkan data dan hasil studi kasus yang diperoleh dapat dikaji dan diidentifikasi secara essensial untuk dapat memberikan data berdasarkan kondisi alamiah yang telah direduksi, dievaluasi dan disimpulkan dengan menggunakan berbagai macam sumber data, hal ini dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 1.
Desain Penelitian

Sumber data pada penelitian ini adalah kepala sekolah, guru, pengawas, komite dan wali siswa SD Negeri Kepuh, Jetis, Kabupaten Bantul. Selain itu sumber data pendukung lainnya ialah berdasarkan perbincangan informan dan tindakan subyek, selebihnya berupa data tambahan seperti halnya arsip dokumen. Sumber data dalam penelitian ini terdapat dua macam pengolahan data yakni data primer dan data sekunder sehingga data yang diperoleh sangat relevan (Arikunto, 2010: 12).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian (Satori & Komarin, 2009: 105). Sedangkan wawancara digunakan untuk menjangkau data atau informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan strategi kepemimpinan kepala sekolah dalam pengembangan profesionalisme guru (Wulandari & Kristiawan, 2017). Kemudian dibuktikan dengan dokumentasi yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya (Nawawi, 2005). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dokumen-dokumen sekolah yang berhubungan dengan penelitian sebagai bukti dari pelaksanaan penelitian baik.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yang mengikuti konsep yang diberikan oleh Miles & Huberman (1992) dengan merealisasikan komponen pokok meliputi “pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan”. Proses analisis data diawali dengan pengumpulan data. Selanjutnya setelah data dikumpulkan, data tersebut direduksi. Reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan dan penyederhanaan dan abstraksi data yang ada. Proses reduksi data berlangsung terus menerus sepanjang penelitian. Setelah data dipilah-pilah, selanjutnya data disajikan dalam bentuk kalimat yang disusun secara logis dan sistematis mengacu pada rumusan masalah. Pada tahap akhir adalah mengambil kesimpulan atau verifikasi data. Kegiatan dalam tahap akhir adalah mengambil kesimpulan atas pola-pola atau konfigurasi tertentu. Hasil kesimpulan perlu diverifikasi ulang agar dapat mengembangkan ketelitian hasil penelitian. Selain itu peneliti menganalisis data dengan meringkas data

dalam bentuk yang mudah dipahami dan mudah ditafsirkan (Mulyana, 2008: 145).

Sebagaimana dalam Maleong (2007) bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas, dan datanya sampai jenuh. Bahkan Bogdan & Biklen (1982) menyebutkan *“analysis involves working with data, organizing it, breaking it into manageable units, synthesizing searching for patterns, discovering what is important and what to be learned and deciding what you will tell the others”*.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, sekolah SD Negeri Kepuh, Jetis, Kabupaten Bantul telah melaksanakan komponen yang berperan dalam upaya pengembangan profesionalisme guru, sehingga dengan hasil temuan ini peneliti berupaya untuk melihat bagaimana strategi kepemimpinan kepala sekolah dalam mengembangkan profesionalisme guru, bagaimana implementasi pengembangan profesionalisme guru di sekolah, dan apa saja kendala dan bagaimana evaluasi yang dilakukan dalam mengembangkan profesionalisme guru.

Hasil dan Pembahasan

Strategi Kepemimpinan Kepala Sekolah

Secara formal, guru harus memiliki derajat profesionalitas tertentu yang tercermin dari kompetensi, kemahiran, kecakapan atau keterampilan yang memenuhi standar mutu dan normal etik tertentu. Guru-guru yang memenuhi kriteria profesional inilah yang mampu menjalankan fungsi utamanya secara efektif dan efisien untuk mewujudkan proses pendidikan dan pembelajaran sejalan dengan tujuan pendidikan nasional, yakni mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab (Syarwani, 2016).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan kepala sekolah yaitu Ibu Siti Haryani, M.Pd serta para Guru SD Negeri Kepuh, Jetis, Kabupaten Bantul dapat dideskripsikan sebagai berikut, bahwa

strategi yang dilakukan kepala sekolah dalam mengembangkan profesionalisme guru di SD Negeri Kepuh diantaranya adalah sebagai berikut.

Menyusun Perencanaan dan Pengembangan Sekolah

Perencanaan pengembangan sekolah perlu dirumuskan dengan jelas, baik dalam jangka panjang, menengah, maupun dalam jangka pendek. Jangka panjang dapat dirumuskan dengan rencana strategik, yang mencakup visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi, dan program untuk kurun waktu 5-10 tahun. Jangka menengah meliputi strategi dan program yang akan direalisasikan dalam kurun 3-5 tahun. Jangka pendek meliputi program yang disusun dan direalisasikan setiap tahun ajaran. Perencanaan yang baik menuntut untuk melibatkan semua *stakeholder* sekolah, seperti kepala sekolah, guru, peserta didik, pengawas, orangtua/komite sekolah dan dewan pendidikan (Mulyasa, 2015: 62).

Data yang peneliti dapatkan dalam mengembangkan profesionalisme guru di SD Negeri Kepuh, pertama kali yang dilakukan oleh kepala sekolah adalah melakukan perencanaan dan pengembangan sekolah dengan perencanaan di awal tahun pelajaran untuk melibatkan majelis guru dan komite sekolah (hasil wawancara dengan kepala sekolah tanggal 21 juni 2021). Perencanaan dan pengembangan sekolah tersebut tertuang dalam visi, misi dan tujuan jangka pendek (1 tahun) dan tujuan jangka menengah (4 tahun) dalam implementasinya di sekolah dan telah menjadi acuan dalam mengembangkan program-program yang akan diharapkan bersama (studi dokumentasi rumusan visi, misi, dan tujuan sekolah yang terpampang di dinding SD Negeri Kepuh).

Pelaksanaan Strategi

Meningkatkan kedisiplinan kerja seluruh warga sekolah baik peserta didik, tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan merupakan salah satu bagian terpenting dalam memberikan pengaruh perubahan di organisasi maupun kelembagaan dalam mencapai target yang telah ditentukan, dalam hal ini kepala sekolah menegaskan bahwa tanpa adanya kedisiplinan maka program yang sudah direncanakan tidak akan terlaksana dengan baik, karena hal pertama yang harus dimiliki pada

setiap anggota maupun karyawan di organisasi adalah memegang teguh sikap kedisiplinan dan komitmen yang kuat dalam menghadapi segala tantangan yang ada di lingkungan tempat bekerja (hasil wawancara dengan kepala sekolah tanggal 21 juni 2021).

Peneliti mengamati tentang kedisiplinan pihak sekolah, ternyata di SD Negeri Kepuh kedisiplinannya tinggi baik dalam pembelajaran, administrasi maupun tindakan, karena tidak ada ditemukan satupun majelis guru dan pegawai yang datang terlambat ke sekolah (studi dokumen daftar hadir guru dan pegawai SD Negeri Kepuh tanggal 24 juni 2021). Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada beberapa orang siswa yang secara tidak sengaja bertemu di lingkungan sekolah meski dalam waktu terbatas pada tanggal 24 juni 2021, mereka mengatakan bahwa tidak ada satupun guru yang terlambat masuk kelas apabila bel tanda masuk sudah berbunyi, hal itu dijelaskan ketika proses pembelajaran luring sebelum-sebelumnya. Begitu juga dengan peserta didik, berdasarkan pengamatan peneliti dan hasil temuan antar pihak sekolah tidak ada peserta didik yang terlambat masuk kelas jika bel tanda masuk sudah berbunyi, hal ini didasari ketika proses pembelajaran luring pada beberapa waktu sebelumnya berlangsung aktif.

Senada dengan pernyataan Mulyasa (2015: 79) dalam mewujudkan sekolah yang efektif dapat dilakukan melalui peningkatan kedisiplinan, dengan adanya sikap disiplin guru diharapkan program-program sekolah dapat berlangsung dengan kualitas mutu yang baik yang dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan dan kemajuan sekolah yang berintegritas tinggi. Penelitian Suhardan (2007) mengungkapkan bahwa karakteristik tata tertib dan disiplin sekolah mempunyai hubungan yang signifikan dengan mengoptimalkan profesionalisme guru pada prestasi belajar siswa. Sebagaimana dalam Nurfadhilah (2014) mengungkapkan bahwa guru profesional itu akan tercermin dalam penampilan pelaksanaan tugas-tugas yang ditandai dengan keahlian baik dalam materi maupun metode, sehingga dalam hal ini cerminan tindakan atas upaya kinerjanya yang dilakukan dapat mengukur tingkat ketertiban seorang guru profesional. Dengan keahliannya itu, seorang guru mampu menunjukkan otonominya, baik pribadi maupun sebagai pemangku profesinya. Disamping keahliannya

itu, sosok guru yang profesional ditunjukkan melalui tanggung jawabnya dalam melaksanakan seluruh pengabdianya dan tanggung jawabnya sebagai guru kepada peserta didik, orang tua, masyarakat, bangsa negara, dan agamanya.

Menjalin Kerja Sama yang Baik dengan Warga Sekolah, Pengawas, Komite, Wali Murid, dan Lembaga-Lembaga Pemerintah Wilayah.

Menjalin kerja sama yang baik dengan majelis guru, pengawas, komite sekolah, wali murid, dan lembaga pemerintah lainnya merupakan kunci kesuksesan suatu lembaga pendidikan, dengan adanya mitra dari berbagai pihak tersebut dapat mempermudah peluang untuk berkembang dan memberikan kontribusi secara mutualisme pada sekolah maupun kepentingan kelompok, kepala sekolah mengungkapkan bahwa sehebat apapun seorang kepala sekolah (pemimpin), kalau tidak ada kerja sama yang baik dengan orang-orang sekelilingnya hasilnya sama dengan nol. Artinya tanpa adanya kerja sama yang baik apapun program untuk mewujudkan tujuan sekolah tidak akan tercapai dengan baik, sehingga perlu dan pentingnya suatu kerjasama antar sekolah maupun pihak terkait dalam upaya mencari jalan keluar dari setiap persoalan yang timbul pada lembaga atau sekolah setempat (hasil wawancara dengan kepala sekolah tanggal 24 juni 2021).

Hasil wawancara peneliti dengan komite dan beberapa orang tua murid (tanggal 25 juni 2021) mengemukakan bahwa apapun program yang akan dilaksanakan di SD Negeri Kepuh, kepala sekolah selalu meminta masukan dan saran dari komite dan orang tua siswa agar program yang sebelumnya telah direncanakan memang benar-benar mendapat persetujuan dan keselarasan yang tepat antara sekolah, komite dan wali murid dalam melangsungkan tahapan-tahapan program selanjutnya. Komite dan orang tua siswa selalu memberi dukungan apapun program yang diadakan di sekolah selagi program-program tersebut untuk kebaikan dan kemajuan peserta didik. Hal ini telah dibuktikan dengan dokumen arsip implementasi kinerja kepala sekolah SD Negeri Kepuh dan dijalankan sesuai dengan kompetensi kepala sekolah selama berlangsung dan telah komitmen dalam menjalankan tugasnya sebagai berikut.

Tabel 2.
Uji Kompetensi Kepala Sekolah/Madrasah

Dimensi	Kompetensi	Indikator
Kepemimpinan Pembelajaran	Mengembangkan strategi dalam peningkatan prestasi akademik seluruh siswa secara berkelanjutan.	Memecahkan masalah peningkatan prestasi belajar.
		Melaksanakan program peningkatan prestasi belajar.
		Menilai pelaksanaan program peningkatan prestasi belajar.
	Membangun kultur pembelajaran yang progresif dan kondusif di sekolah agar hasil belajar siswa dapat mencapai target optimal.	Menganalisis lingkungan belajar yang kondusif.
		Mendukung iklim pembelajaran akademis.
		Memaksimalkan pembiasaan positif seluruh warga sekolah agar menjadi komunitas pembelajar.
	Melibatkan pemangku kepentingan dalam menyelesaikan permasalahan pembelajaran.	Mengarahkan warga sekolah dalam mengatasi permasalahan pembelajaran.
		Menganalisis komitmen warga sekolah untuk melakukan hal yang terbaik
		Menjalin jejaring sekolah untuk optimalisasi proses dan hasil pembelajaran.
		Menetapkan harapan-harapan

		yang tinggi bagi warga sekolah dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
		Memfasilitasi warga sekolah untuk melakukan eksperimentasi, prakarsa moral dan hal-hal baru dalam pembelajaran.
	Meningkatkan hasil belajar warga sekolah melalui peningkatan mutu proses pembelajaran secara berkelanjutan.	Melakukan pengembangan kurikulum yang berkelanjutan
		Memaksimalkan peran organisasi profesi untuk meningkatkan profesionalisme warga sekolah.

Hal ini senada dengan Mulyasa (2015: 74) yang telah mengungkapkan bahwa hubungan sekolah dengan masyarakat pada hakikatnya merupakan suatu sarana yang sangat berperan penting dalam membina dan mengembangkan pertumbuhan pribadi peserta didik di sekolah serta dapat mengukur kinerja profesionalisme guru di sekolah. Dalam hal ini sekolah sebagai sistem sosial merupakan bagian integral dari sistem sosial yang lebih besar dalam pengaruh operasional dunia pendidikan dan telah menjadikannya tempat untuk berproses dan menumbuhkan karakter anak didik binaan secara holistik lahir maupun batin sesuai kodratnya dalam masyarakat. Sekolah dan masyarakat memiliki hubungan yang erat dalam mencapai tujuan sekolah atau pendidikan secara efektif dan efisien demi terwujudnya bentuk keharmonisan dalam mengimplementasikan sistem pendidikan.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa upaya strategi kepemimpinan kepala sekolah dalam mengembangkan profesionalisme guru dapat dilakukan dengan cara menyusun perencanaan

dan pengembangan sekolah yang meliputi perumusan tujuan secara jelas, baik dalam jangka panjang, menengah, maupun pendek dengan mengandung substansi visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi, dan program untuk kurun waktu 5-10 tahun. Disamping itu, menjalin kerja sama yang baik dengan majelis guru, pengawas, komite sekolah, wali murid, dan lembaga pemerintah lainnya merupakan kunci kesuksesan suatu lembaga pendidikan.

Pengembangan Profesionalisme Guru

Sebagai upaya peningkatan profesionalisme guru dalam meningkatkan mutu pendidikan, profesionalisme guru memberikan keleluasaan peluang untuk perbaikan dan pengembangan diri yang memungkinkan guru dapat memberikan pelayanan sebaik mungkin dan memaksimalkan kompetensinya (Rudi, 2014). Salah satu kompetensi guru yang diimplementasikan dan dituntut dalam peningkatan mutu pendidikan adalah kompetensi profesional. Kompetensi profesional merupakan kemampuan guru dalam menguasai pengetahuan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, maupun seni dan budaya yang diampunya yang sekurang-kurangnya meliputi penguasaan; (1) materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran, maupun kelompok mata pelajaran yang akan diampu, (2) konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang relevan, yang secara konseptual menaungi atau koheren dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran, maupun kelompok mata pelajaran yang akan diampu (Makawimbang, 2011).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan kepala sekolah yaitu Ibu Siti Haryani, M.Pd serta para Guru SD Negeri Kepuh Jetis, Kabupaten Bantul dalam upaya pengembangan profesionalisme guru diperoleh data laporan sebagai berikut; (1) pengawasan yang dilakukan dalam kegiatan supervisi menerapkan tiga model pendekatan, yakni menggunakan pendekatan kedinasan, mitra kerja, dan kekeluargaan selain itu dalam upaya implementasi supervisi diperlukan sebuah teknik, pada penerapan teknik yang dikembangkan oleh pengawas dalam melaksanakan supervisi akademik di SD Negeri Kepuh cukup bervariasi, antara lain teknik-teknik supervisi itu berupa teknik supervisi individual

(observasi kelas, kunjungan kelas, dan pertemuan individual), dan teknik supervisi kelompok (rapat supervisi/pertemuan guru, kepanitiaan dan kerja kelompok seperti halnya MGMP). (2) kendala pengawas dalam melaksanakan supervisi akademik di SD Negeri Kepuh disebabkan jumlah guru sasaran supervisi yang banyak, kadangkala jadwal kunjungan kelas bentrok dengan kegiatan lain sehingga memerlukan jadwal yang bergilir dan penyesuaian waktu antara pengawas dan para guru. Selain itu, terbatasnya waktu, jadwal kegiatan supervisi ada kalanya sering terganggu oleh kegiatan atau tugas lain, misalnya seperti rapat-rapat dinas, ikut workshop, dan kegiatan lainnya baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi. (3) pelaksanaan supervisi akademik oleh pengawas sekolah dapat mengubah kesadaran guru untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan pengawas sekolah juga telah mampu melibatkan guru-guru senior sebagai pendamping dalam membantu kegiatan supervisi akademik. Pelaksanaan supervisi akademik di SD Negeri Kepuh secara umum sudah cukup baik dan mampu menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya, Pengawas sekolah cukup memahami supervisi akademik baik dilihat dari penerapan pola supervisi, penetapan waktu pelaksanaan supervisi, maupun fokus dari kegiatan supervisi tersebut, hal ini diperoleh dari berbagai catatan pengawas yang secara langsung telah melakukan supervisi menyeluruh terkait hal-hal yang harus dikuasai guru dan dikerjakan guru selama mengabdikan, dengan adanya kegiatan seperti inilah peran dan dorongan guru untuk terus menunjukkan eksistensinya dalam kinerja dapat memberikan dampak yang sangat baik dan selalu memacu untuk selalu memperbaiki perkembangan proses belajar yang dilakukannya (hasil wawancara dengan pengawas dan kepala sekolah tanggal 26 juni 2021). Hal ini didasari pada mentalitas profesional sebagai berikut.

Tabel 3.
Mentalitas Profesional yang Harus dimiliki oleh Kalangan Profesional

No.	Indikator Keberhasilan
1.	Mentalitas mutu, seorang profesional menampilkan kinerja yang baik.
2.	Mentalitas altruistic, seorang profesional selalu dimotivasi oleh keinginan mulia berbuat baik
3.	Mentalitas melayani, melayani konstituen dengan optimal.
4.	Mentalitas pembelajar, menerima pendidikan dan pelatihan secara mendalam sebelum menjadi profesional.
5.	Mentalitas pengabdian, adanya rasa keterpanggilan untuk mengabdikan pada bidang yang telah dipilihnya.
6.	Mentalitas kreatif, selalu menginginkan kreativitas, berdaya cipta dan inovatif.
7.	Mentalitas etis, tidak mengkhianati etika dan moralitas profesinya.

Kegiatan supervisi akademik telah dilakukan oleh pengawas sekolah bersama dengan kepala sekolah, guru senior secara kontinu, dan berkesinambungan mulai proses supervisi, pra observasi, dan sampai kegiatan tindak lanjut, demikian upaya yang dilakukan oleh pengawas dan kepala sekolah dalam melaksanakan supervisi akademik di SD Negeri Kepuh agar optimal dalam pemberian pembinaan kepada para guru dalam pengembangan profesionalisme, dengan adanya agenda yang sering seperti ini serta memegang komitmen tentu akan memberikan peluang yang besar untuk para guru dalam menunjukkan kualitas terbaiknya sebagai pendidik yang berkarakter dan berprinsip kuat, tingkat kedisiplinan dan ketertiban administrasi dapat tercapai dengan baik sehingga perencanaan dalam proses kegiatan mengajar terlaksana secara sistematis, terstruktur dan masif (hasil wawancara dengan guru tanggal 26 juni 2021). Sebagaimana dalam Sagala (2012: 95) mengungkapkan bahwa kegiatan supervisi menaruh perhatian utama pada bantuan yang dapat

meningkatkan kemampuan profesional guru. Kemampuan profesional ini tercermin pada kemampuan guru memberikan bantuan belajar kepada muridnya, sehingga terjadi perubahan perilaku akademik pada muridnya. Supervisi juga dilaksanakan oleh supervisor secara konstruktif dan kreatif dengan cara mendorong inisiatif guru untuk ikut aktif menciptakan suasana kondusif yang dapat membangkitkan suasana kreativitas peserta didik dalam belajar.

Senada disampaikan oleh Imron (2011: 23) mengungkapkan bahwa supervisi pembelajaran adalah bantuan dalam wujud layanan profesional yang diberikan oleh orang yang lebih ahli dalam rangka peningkatan kemampuan profesional, terutama dalam proses belajar mengajar. Melalui kegiatan supervisi tersebut diharapkan terbaiknya proses belajar mengajar yang di dalamnya melibatkan guru dan siswa, melalui serangkaian tindakan, bimbingan dan arahan. Terbaiknya proses belajar mengajar yang pencapaiannya antara lain melalui peningkatan kemampuan profesional guru tersebut diharapkan memberikan kontribusi bagi peningkatan mutu pendidikan. Mutu dalam produk tidak akan dihasilkan tanpa pengendalian mutu di dalam proses. Mutu di dalam proses tidak akan terjamin tanpa organisasi yang tepat dan efektif. Organisasi yang tepat dan efektif tidak ada artinya tanpa pemimpin yang memadai. Meningkatkan mutu perlu rumusan pikiran tentang apa yang hendak ditingkatkan, memilih bagian yang paling dibutuhkan pelanggan, dan menghasilkan produk kegiatan yang paling unggul di antara produk sejenis. Oleh sebab itu, peningkatan mutu memerlukan ide baru yang datang dari pikiran cerdas, selalu mengandung bagian yang berbeda dari yang ada sebelumnya, menghasilkan bagian yang lebih sempurna, lebih bermanfaat, lebih mempermudah sehingga lebih diminati.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi pengembangan profesionalisme guru dalam menguatkan dan mengembangkan kompetensi profesional guru dilakukan dengan supervisi secara mendalam yaitu menerapkan tiga model pendekatan, yakni pendekatan kedinasan, mitra kerja, dan kekeluargaan, serta menggunakan teknik supervisi individual (observasi kelas, kunjungan kelas, dan pertemuan individual), dan teknik supervisi kelompok (rapat supervisi/pertemuan, guru kepanitiaan dan kerja kelompok). Supervisi

dilaksanakan oleh supervisor secara konstruktif dan kreatif dengan harapan mendorong inisiatif guru untuk ikut aktif menciptakan suasana kondusif yang dapat membangkitkan suasana kreativitas peserta didik dalam belajar.

Evaluasi Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Pengembangan Profesionalisme Guru

Dilakukannya evaluasi dapat diketahui kendala yang dihadapi sekolah dalam melaksanakan program yang telah ditetapkan. Dalam pengembangan profesionalisme guru hal yang perlu diperhatikan adalah kinerja guru, Agar kinerja guru dapat ditingkatkan dan memberi sumbangan terhadap siswa, sekolah maupun masyarakat secara keseluruhan, maka perlu dilakukan evaluasi kinerja guru (Agusniar, 2015). Sebagaimana dalam Sudrajad (2008) menunjukkan bahwa evaluasi kinerja guru didesain untuk melayani dua tujuan, yaitu (1) untuk mengukur kompetensi guru dan (2) mendukung pengembangan profesional. Oleh karena itu, sistem evaluasi kinerja guru harus memberikan manfaat sebagai umpan balik untuk memenuhi berbagai kebutuhan di kelas (*classroom needs*), dan dapat memberikan kesempatan untuk pengembangan sekolah dan guru itu sendiri. Standar untuk mengukur kinerja guru dalam kompetensi profesional adalah kompetensi guru atau standar keprofesionalan guru yang menunjukkan seluruh sosok guru profesional secara baku, hal ini dapat dilihat dari rasa tanggung jawab menjalankan amanah, profesi dalam memegang tanggung jawab moral. Semua Ini akan terlihat dalam kepatuhan dan loyalitas dalam menjalankan tugas kependidikannya di kelas dan tugas di luar kelas (Shukla, 2008).

Upaya yang telah dilakukan tersebut dapat memberikan perbaikan mutu hasil pembelajaran yang menyangkut pelaksanaan KBM diarahkan pada pengelolaan kelas mulai dari kegiatan membuka, kegiatan inti, dan evaluasi pembelajaran, tindak lanjut kegiatan supervisi diarahkan pada kemampuan pada pengawas dalam menjalankan tugasnya sebagai supervisor melalui penentuan materi supervisi, yakni terdiri dari perencanaan program meliputi; program supervisi yang berkaitan dengan administrasi guru seperti program tahunan, program semester, silabus,

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), kalender pendidikan, jadwal tatap muka, agenda harian, daftar nilai, kriteria ketuntasan maksimal (KKM), dan absensi siswa. Peranan supervisor pendidikan yang disandang oleh pengawas itu sendiri dalam melaksanakan supervisi akademik harus dihindarkan tindakan-tindakan yang bersifat menyuruh atau menggurui, tetapi hendaknya harus dilakukan dengan pola pendekatan kemitraan dengan jalan mendukung, membantu, dan membagi tugas dan pekerjaan kepada seluruh komponen pendidikan, hal itu agar dapat digunakan dalam melakukan tindakan supervisi yang berpegang pada prinsip-prinsip yang mencakup sistematis, objektif, realistic, antisipatif, konstruktif, kreatif, kooperatif, dan kekeluargaan.

Sistematis, dalam arti supervisi dikembangkan dengan perencanaan yang matang sesuai dengan sasaran. Objektif, memberikan masukan sesuai dengan aspek yang terdapat dalam instrumen. Realistic, didasarkan atas kenyataan sebenarnya, yaitu pada keadaan atau hal-hal yang sudah dipahami dan dilaksanakan oleh para staf sekolah. Antisipatif, diarahkan untuk menghadapi kesulitan-kesulitan yang mungkin akan terjadi. Konstruktif, memberikan saran-saran perbaikan kepada yang disupervisi untuk terus dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau aturan yang berlaku. Kreatif, mengembangkan kreatifitas dan inisiatif guru dalam proses pembelajaran. Kooperatif, mengembangkan perasaan kebersamaan untuk menciptakan dan mengembangkan situasi pembelajaran yang baik. Kekeluargaan, mempertimbangkan saling asah, asuh dan asih antarwarga sekolah yang sering dikenal dengan Tutwuri Handayani. Mengacu pada konsep, prinsip dan teknik supervisi serta peran professional supervisor, pada tatanan tugas guru yang cukup kompleks diperlukan sebuah pendekatan supervisi yang betul-betul mampu mengarahkan dan memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi guru di kelas (dalam proses pembelajaran). Namun peran supervisor sering kali keluar dari koridor supervisi yang sebenarnya, seringkali supervisor bertindak sebagai seorang evaluator, supervisi dilakukan bukan karena kebutuhan yang dirasakan guru melainkan karena supervisor itu sendiri dituntut harus menjalankan tugasnya. Supervisi yang dilakukan secara tradisional cenderung tidak menyenangkan, maka interaksi antara guru dengan supervisor cenderung untuk dihindari dan dikurangi.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dengan melalui observasi dan wawancara dengan kepala sekolah Ibu Siti Haryani, M.Pd serta para Guru SD Negeri Kepuh Jetis, Kabupaten Bantul sejauh ini tidak ada masalah yang begitu signifikan yang dapat menghambat kemajuan SD Negeri Kepuh. Guru-guru yang akan diberikan supervisi menyambut dengan baik dan selalu siap ketika mengetahui ada pengawas sekolah yang datang ke sekolah untuk melakukan supervisi akademik, sehingga kepala sekolah selalu menunjukkan sikap yang bersahabat dan menganggap kehadiran pengawas di sekolah dirasakan membantu tugas dan aktivitasnya guru di sekolah, selain itu dapat memberikan arahan dan bimbingan pada guru untuk mengoptimalkan model pembelajarannya dengan melalui berbagai bentuk inovasi dan keefektifan yang dilandasi dengan keefisienan dalam kegiatan belajar mengajar serta dapat pula mengukur tingkat kompetensi kinerja yang telah dilaksanakan (hasil wawancara dengan kepala sekolah dan guru tanggal 24 juni 2021). Sebagaimana dalam Raka (2008) menyebutkan bahwa seorang guru yang kompeten, harus memiliki (1) pemahaman tentang karakteristik peserta didik, (2) penguasaan bidang studi, baik dari lembaga ilmiah atau pendidikan, (3) kemampuan organisasi belajar yang mendidik, dan (4) kemauan dan kemampuan untuk mengembangkan profesionalisme dan kepribadian secara berkelanjutan.

Kunjungan pengawas sekolah sangat lebih sering dan lebih banyak untuk membantu guru baik melalui kegiatan pemantauan, pembinaan, penilaian maupun pembimbingan dan pelatihan yang dilaksanakan. Di sekolah ini sudah terbentuk budaya memuliakan tamu dan menghormati, siapa saja yang datang ke sekolah selalu disambut dan dilayani dengan baik mulai dari staf tata usaha, guru-guru sampai kepala sekolahnya sendiri tidak terkecuali pengawas sekolahnya sehingga para tamupun di sambut dengan baik, sikap kekeluargaan inilah yang mempererat talisilaturahmi yang harmonis antara sekolah dan pengawas dalam mengimplementasikan program sekolah supervisi dengan saling mendukung dan menguatkan satu sama lain demi terciptanya profesionalisme guru untuk meningkatkan kualitas kinerja terhadap prestasi belajar siswa (hasil wawancara dengan kepala sekolah dan guru tanggal 24 juni 2021). Senada dengan Surya (2008: 48) memberikan

pemahaman bahwa guru merupakan komponen penting dalam proses pembelajaran, maka dengan keprofesionalitasnya itu guru akan mampu memperbaiki proses pembelajaran, sehingga dapat dengan otomatis pula meningkatkan mutu pendidikan. Sebab guru profesional tentunya akan memberikan seluruh kemampuannya untuk kepentingan kemajuan mutu pendidikan itu sendiri. Semakin profesional guru, maka semakin dapat memperbaiki proses pembelajaran, dan semakin meningkat kualitas pencapaian tujuan pembelajaran.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa evaluasi kepemimpinan kepala sekolah dalam pengembangan profesionalisme guru yang perlu diperhatikan adalah kinerja guru, evaluasi kinerja guru profesional dapat diukur dengan kompetensi guru dalam mendukung pengembangan profesional, hal ini dilakukan dengan menggunakan cara mengoptimalkan program supervisi akademik sekolah. adanya kegiatan supervisi akademik tersebut diharapkan terbaiknya proses belajar mengajar antara guru dan siswa dengan melalui serangkaian tindakan, bimbingan dan arahan sehingga dalam peningkatan kemampuan profesional guru tersebut diharapkan memberikan kontribusi bagi peningkatan mutu pendidikan.

Simpulan

Strategi kepemimpinan kepala sekolah dalam mengembangkan profesionalisme guru di SD Negeri Kepuh adalah (1) menyusun perencanaan dan pengembangan sekolah dengan merumuskan visi, misi dan tujuan jangka pendek (1 tahun) dan tujuan jangka menengah (4 tahun), (2) pelaksanaan strategi sekolah dengan cara meningkatkan kedisiplinan kerja seluruh warga sekolah baik peserta didik, tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan, baik dari segi pembelajaran, administrasi maupun tindakan, dan (3) menjalin kerjasama yang baik dengan pengawas, komite, wali murid, dan lembaga-lembaga pemerintah wilayah.

Pelaksanaan supervisi akademik oleh pengawas dan kepala sekolah sebagai upaya peningkatan kemampuan profesionalisme guru di SD Negeri Kepuh dapat diklasifikasikan sebagai berikut (1) pengawasan yang dilakukan dalam kegiatan supervisi menerapkan teknik-teknik supervisi yaitu teknik supervisi individual (observasi kelas, kunjungan kelas, dan pertemuan individual), dan teknik supervisi kelompok (rapat

supervisi/pertemuan guru, kepanitiaan dan kerja kelompok seperti halnya MGMP), (2) Kendala pengawas dalam melaksanakan supervisi akademik di SD Negeri Kepuh disebabkan jumlah guru sasaran supervisi yang banyak, jadwal kunjungan kelas bentrok dengan kegiatan lain. Selain itu, terbatasnya waktu, jadwal kegiatan supervisi ada kalanya sering terganggu oleh kegiatan atau tugas lain, misalnya seperti rapat-rapat dinas, ikut workshop, dan kegiatan lainnya baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi. (3) pelaksanaan supervisi akademik oleh pengawas sekolah dapat mengubah kesadaran guru untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya.

Dilakukannya evaluasi dapat diketahui kendala yang dihadapi sekolah dalam melaksanakan program yang telah ditetapkan. Dalam pengembangan profesionalisme guru hal yang perlu diperhatikan adalah kinerja guru, evaluasi kinerja guru didesain untuk melayani dua tujuan, yaitu (1) untuk mengukur kompetensi guru dan (2) mendukung pengembangan profesional. Oleh karena itu, sistem evaluasi kinerja guru harus memberikan manfaat sebagai umpan balik untuk memenuhi berbagai kebutuhan di kelas dan dapat memberikan kesempatan untuk pengembangan sekolah dan guru itu sendiri. Sehingga pentingnya suatu strategi dalam perencanaan, pelaksanaan dan implementasi supervisi akademik secara akuntabel dapat meningkatkan kinerja guru yang profesional.

Daftar Pustaka

- Agusniar, E. (2015). Kemampuan Profesional Guru Bidang Studi PAI Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa Pada Sekolah Dasar Negeri 1 Simpang Peut Kec. Kuala Kab. Nagan Raya. *Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA*. 16 (1) pp. 129–140.
- Anizah & Maretta. (2017). Kepemimpinan Efektif Kepala Sekolah dalam Mengembangkan Profesionalisme Guru. *Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan (JMKSP)*. 2 (1). pp. 97–105.
- Aprilana, E. R., Kristiawan, M. & Hafulyon. (2017). Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam Mewujudkan Pembelajaran Efektif di Madrasah Ibtidaiyyah Rahmah El Yunusiyyah Diniyyah Puteri Padang Panjang. *Jurnal ELEMENTARY*. 4 (1) pp. 1–22.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Bogdan, R. & Biklen, S. (2017). *Qualitative Research For Education, an Introduction to Theory and Method*. Boston: Allyn and Bacon.
- Creswell, J. W. (2007). *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches*. 2nd edn. California: Sage Publications, Inc.
- Hancock, D., R. & Algozzine, B. (2006). *Doing Case Study Research*. New York: Teachers College Pres.
- Imron, A. (2011). *Supervisi Pembelajaran Tingkat Satuan Pendidikan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Kristiawan, M., Safitri, D. & Lestari, R. (2017). *Manajemen Pendidikan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Makawimbang, J. H. (2011). *Supervisi dan Peningkatan Mutu Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Maleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Messi, Sari Anggita, W. & Murniyati. (2018). Pelaksanaan Supervisi Akademik Pengawas Sekolah Sebagai Upaya Peningkatan Profesionalisme Guru. *Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan (JMKSP)*. 3 (1) pp. 114–125.
- Mulyana, D. (2008). *Metodologi Penelitian Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Mulyasa. (2015). *Manajemen Kepemimpinan Kepala Sekolah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Nawawi, H. (2005). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Pres.
- Nurfadhilah, D. (2014). Guru Profesional: Upaya Meningkatkan Kualitas Pendidikan. <https://dinanurfadhilah.wordpress.com>, Diakses pada tanggal 24 Juni 2021.
- Nurhayati. (2006). Berbagai Pendekatan Dalam Pembelajaran (Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profesionalisme dan Kinerja Guru Biologi di SMAN Kota Makasar Sulawesi Selatan). *Jurnal Pendidikan*. 4 (10) pp. 64–70.
- Raka, J. T. (2008). Model Pendidikan Guru dan Pendidikan Dosen, Pra-Jabatan. Makalah disampaikan pada KONASPI tanggal 5 – 7 November 2008 di Denpasar.
- Robinson. (2008). *Manajemen Strategis, Formulasi, Impelementasi dan Pengendalian*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rosyadi, Y. I. & Pardjono. (2015). Peran Kepala Sekolah Sebagai Manajer Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SMP 1 Cilawu Garut. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*. 3 (1) pp. 124–133.

- Rudi. (2014). Peranan Profesionalisme Guru dalam Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan. <http://www.infodiknas.com>, Diakses pada tanggal 24 Juni 2021.
- Sagala, S. (2012). *Supervisi Pembelajaran. Dalam Profesi Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Satori, D. & Komarin, A. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Shukla, S. (2008). Mulainya Sebuah Perjalanan: Peningkatan Kinerja Guru di India. (http://www.idpeurope.org/eenet/newsletter5_indonesia/page24.ph, Diakses tanggal 27 Januari 2009).
- Sudrajad, A. (2008). Konsep Penilaian Kinerja Guru. (http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/11/21/konseppenilaian_kinerjaguru/, Diakses tanggal 24 Juni 2021).
- Suhardan, D. (2007). Efektivitas Pengawasan Profesional dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran pada Era Otonomi Daerah. *Jurnal Education*. 1 (1) pp. 1907–8838.
- Sukmadinata & Syaodih, N. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Surya, H. M. (2008). *Kapita Selekta Pendidikan SD*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Syarwani, A. (2016). *Ketahanmalangan Kepemimpinan Kepala Sekolah: Salah Satu Faktor Penentu Keberhasilan Kepala Sekolah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Tobari. (2016). *Membangun Budaya Organisasi pada Instansi Pemerintahan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 14. (2005). Guru dan Dosen. Bandung, Citra Umbara.
- Wahidin, D. (2009). Pentingnya Supervisi Pendidikan Sebagai Upaya Peningkatan Profesionalisme Guru. *Jurnal terkemuka Manajemen Pendidikan, Educational Leadership*. 3 (5) pp. 5–10.
- Wulandari, Y. & Kristiawan, M. (2017). Strategi Sekolah dalam Penguatan Pendidikan Karakter Bagi Siswa dengan Memaksimalkan Peran Orang Tua. *Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan (JMKSP)*. 2 (2) pp. 290–303.
- Yuliandri, J. & Kristiawan, M. (2017). Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah Terhadap Peningkatan Kinerja Guru. *Jurnal Dosen Universitas PGRI Palembang*. 7 (9) pp. 570–577.
- Yulmawati. (2016). Strategi Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan SD Negeri 3 Sungayang. *Jurnal*

Pebriana Priyambodo: *Strategi Kepemimpinan Kepala*

Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan (JMKSP). 1
(2) pp. 110–121.